

SOCIAL SCIENCES

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

Болатхан У.Б.,

Докторант PhD,

Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова,

Казахстан, Талдыкорган

Хаас М.,

Ассоциированный профессор, PhD,

Жилинский университет, Словакия, Жилина

Бакирова К.Ш.,

доктор педагогических наук, профессор кафедры "География и экология" Института естествознания и географии,

Казахский национальный педагогический университет имени Абая,

Казахстан, Алматы

Канаев А.Т.

доктор биологических наук, профессор,

Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова,

Казахстан, Талдыкорган

METHODS OF FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY IN BIOLOGY LESSONS

Bolatkhan U.,

PhD student,

Zhetysu University named after Ilyas Zhansugurov, Kazakhstan, Taldykorgan,

Haas M.,

associate professor, PhD,

University of Zilina, Slovakia, Zilina,

Bakirova K.,

Doctor of pedagogical sciences, Professor of the Department of "Geography and Ecology" of the Institute of Natural Sciences and Geography,

Kazakh National Pedagogical University named after Abai,

Kazakhstan, Almaty,

Kanayev A.

Doctor of biological sciences, professor,

Zhetysu University named after Ilyas Zhansugurov,

Kazakhstan, Taldykorgan,

АННОТАЦИЯ

На сегодняшний день функциональная грамотность является основой для успешного обучения и усвоения знаний в различных предметных областях. Данное понятие включает в себя разнообразное количество навыков, которые позволяют понимать и использовать полученную информацию в повседневной жизни для решения различных задач. Задачей современного педагога является развитие этих навыков в процессе обучения уже с раннего возраста. Данная обзорная статья рассматривает методы формирования и развития функциональной грамотности на уроках биологии. Практическая значимость данной исследовательской работы заключается в том, что результаты работы могут быть применены в образовательном процессе для улучшения показателей международного тестирования PISA (Programme for International Student Assessment). Одним из ключевых аспектов оценки, проводимой в рамках PISA, является оценка функциональной грамотности учащихся.

ABSTRACT

Nowadays functional literacy is the basis for successful learning and assimilation of knowledge in various subject areas. This concept includes a diverse number of skills that allow you to understand and use the information received in everyday life to solve various tasks. The task of a modern teacher is to develop these skills in the learning process from an early age. This review article examines the methods of formation and development of functional literacy in biology lessons. The practical significance of this research work lies in the fact that the results of the work can be applied in the educational process to improve the indicators of international PISA testing (Program for International Student Assessment). One of the key aspects of the PISA assessment is the assessment of students' functional literacy.

Ключевые слова: функциональная грамотность, образовательный процесс, урок биологии, PISA, естественно-научная грамотность, читательская грамотность, математическая грамотность.

Keywords: functional literacy, educational process, biology lesson, PISA, natural science literacy, reading literacy, mathematical literacy.

Современная концепция образования стремится к развитию не только когнитивных знаний, но и социальных, межличностных и эмоциональных навыков, необходимых для успешной адаптации и участия в современном обществе. Наиболее важным является практическое применение полученных знаний в процессе обучения. На данный момент возникает необходимость изучения различных методов обучения, которые эффективны при формировании и повышении функциональной грамотности у школьников и студентов колледжей и высших учебных заведений. Но основной фокус в данной статье будет направлен процесс обучения в общеобразовательных школах.

Функциональная грамотность – это обширное понятие, включающее в себя множество других типов грамотностей таких как: естественно-научная, математическая, читательская, цифровая, финансовая грамотность, а также глобальные компетенции и креативное мышление. Согласно Н.Ф.Ефремовой, под функциональной грамотностью понимается «повышаемый по мере развития общества и роста потребности личности уровень знаний и умений, необходимый для полноценного и эффективного участия человека в экономической, политической, гражданской, общественной и культурной жизни своего общества и своей страны, для содействия их прогрессу и для собственного развития» [1]. Наша задача заключается в том, чтобы учащиеся развивали данные навыки в контексте уроков биологии, не отрываясь от повседневного учебного процесса. Это достаточно долгий, многогранный и сложный процесс, который длится годами. В связи с этим, для того чтобы воспитать функционально грамотную личность перед образовательными учреждениями стоит задача – развивать и поддерживать познавательный интерес учащихся, всячески оказывать содействие в применении полученных ими знаний не только в академическом ключе, но и в творческом направлении, воспитывать личность готовую получать знания непрерывно в течении всей своей жизни [2].

Для оценки уровня функциональной грамотности проводится международное тестирование PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) с периодичностью раз в три года. В тестировании участвуют подростки в возрасте 15-ти лет. Организатором теста является ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) [3].

Функциональная грамотность, как измеряемая в PISA, оценивает способность учащихся применять знания и навыки, приобретенные в школе, в реальных жизненных ситуациях [4]. Это включает в себя умение читать и понимать тексты, решать задачи, анализировать информацию и выражать свои мысли письменно.

PISA проводит тестирование учащихся в различных областях, включая чтение, математику и науки, и оценивает их способность применять полученные навыки в реальных контекстах. Оценка функциональной грамотности, проводимая в рамках PISA, позволяет сравнивать эффективность образовательных систем разных стран и выявлять сильные и слабые стороны образования [5].

Результаты исследований PISA помогают странам улучшать образовательные программы, методики преподавания и политику в сфере образования, с целью подготовить учащихся к более успешному участию в современном информационном обществе. Поэтому функциональная грамотность, оцениваемая в PISA, является ключевым аспектом оценки качества образования в мире. Результаты данного тестирования позволяют оценить уровень образования множеств стран объективно и дают возможность учиться на практике, применяемых в других странах, которые сдали тест более успешно. Таким образом, происходит обмен и принятие международного опыта благодаря чему является возможность избежать большого отрыва по уровню образования между странами-участницами PISA.

Оценка функциональной грамотности проводится по нескольким навыкам. Основными из их являются естественно-научная грамотность, математическая и читательская. Каждый из этих навыков должен быть проработан в процессе обучения и, в том числе, и на уроках биологии.

Формирование естественно-научной грамотности на уроках биологии происходит за счет изучения биологических процессов и явлений. Во время занятий проводятся практические и лабораторные работы в ходе которых ставятся различные эксперименты и наблюдения. На основе этого чаще всего у учащихся возникает большой интерес в научной деятельности и в проектной работе. Естественно-научная грамотность включает в себя умение анализировать, объяснять и применять научные концепции и методы. Все вышеупомянутое можно с легкостью сформировать у ребенка, если урок биологии будет организован надлежащим образом. Вот несколько методов и стратегий, которые помогут развивать естественно-научную грамотность на уроках биологии:

1. Практические эксперименты и наблюдения: Проведение лабораторных работ и практических занятий, где ученики могут сами проводить эксперименты, собирать данные и наблюдать за биологическими явлениями. Это поможет им на практике понимать научные методы и принципы их работы, а также это поможет им понимать явления, которые встречаются в нашей бытовой жизни.

2. Исследовательские проекты: Поощрение учащихся в выполнении исследовательских проектов в рамках учебной программы биологии. Эти

проекты могут включать в себя сбор данных, анализ результатов и создание отчетов.

3. Использование научных ресурсов: развитие навыков поиска, анализа и применения научных данных, такие как научные статьи, журналы и интернет-ресурсы, для получения информации о биологических темах.

4. Обсуждение научных статей и исследований: Регулярное проведение обсуждения научных статей и исследований, чтобы ученики могли разбираться в актуальных темах и применять научные концепции к реальным примерам.

5. Работа с визуальными материалами: Использование диаграмм, графических моделей, фотографий и видео для визуализации биологических процессов и явлений. Это поможет ученикам лучше понимать и описывать биологические концепции.

6. Проектирование и создание моделей: Поощрение учащихся в создании моделей и схем биологических процессов, чтобы они могли визуализировать их и разбираться в деталях.

7. Критическое мышление: Обучение учеников анализу и оценке научных данных и исследований. Умение задавать вопросы и выражать собственные гипотезы.

8. Проекты с использованием технологий: Использование современных технологий, такие как программное обеспечение для моделирования и виртуальные лаборатории, для более интерактивного и глубокого понимания биологических процессов.

Пример задания по формированию навыка естественно-научной грамотности показан на рисунке 1.

Студент использовал прибор, изображённый на рисунке для исследования скорости транспирации растения.

Рисунок

Предложите, как студент может определить скорость транспирации растения.

.....

.....

.....

.....

..... [2]

Рисунок 1. Пример задания по определению скорости транспирации в растениях

Следующий немаловажный навык — это читательская грамотность. Функциональная грамотность подчеркивает успеваемость обучающихся в выполнении задач по чтению, которые непосредственно связаны с повседневной жизнью и требуют практики и привыкания за счет использования навыков понимания прочитанного [6]. На уроках биологии работа с информацией в виде текста

встречается на ежедневной основе. При организации учебного процесса уделяется особое внимание на навыки работы с текстами различного вида.

Читательская грамотность может включать в себя следующие аспекты:

1. Умение читать и понимать тексты разного уровня сложности, включая инструкции к лабораторным работам, научные статьи, исследовательские работы, информацию из учебников и другие типы текстов.

2. Умение писать и составлять тексты, соответствующие конкретным целям, будь то письма, доклады, заметки, резюме и т.д. В особенности большинство заданий контрольных работ (формативные работы, экзаменационные вопросы) требуют конкретные ответы включающие ключевые слова и для этого очень важно владеть академическим языком.

3. Способность анализировать и оценивать информацию из текстов, выделять ключевые идеи. Умение использовать информацию из текстов для решения практических задач.

4. Способность критически мыслить и оценивать информацию, представленную в текстах, с учетом возможных источников ошибок, предвзятости и манипуляций.

Еще один из основных навыков для функционально грамотного человека – это математическая

грамотность. Математическая грамотность является одной из ключевых компетенций, выделенных Организацией экономического развития и сотрудничества (ОЭСР, 2005, 2009 гг.) [3]. Данный навык описывается следующим образом: способность человека определять и понимать роль, которую математика играет в мире, делать обоснованные суждения, а также использовать математику и взаимодействовать с ней таким образом, чтобы удовлетворить потребности жизни этого человека как конструктивного, заинтересованного и размышляющего гражданина (ОЭСР, 2003) [3, с. 15]. Математика и биология тесно связаны друг с другом. Это прослеживается во многих этапах проведения экспериментов и опытов. Ниже на рисунке 2 представлен пример задания из повседневного урока биологии направленный на развитие математической грамотности.

Были исследованы условия, влияющие на интенсивность выделения пота.

Атлету надели толстый спортивный костюм, как показано на рисунке

Рисунок

Он пробежал 3 километра со скоростью 12 километров в час, неся рюкзак весом 9 килограмм.

Его потоотделение увеличилось с 12.5 до 24.0 условных единиц в час.

Рассчитайте процентное увеличение потоотделение, вызванного ношением толстого спортивного костюма.

Покажите свою работу.

% [2]

Рисунок 2. Пример задания для развития навыка математической грамотности

Закключение. Биология имеет широкое применение в повседневной жизни и понимание ее основ-

ных принципов может помочь принимать информированные решения во многих аспектах нашей

жизни, связанных со здоровьем, окружающей средой и качеством жизни. В процессе организации учебной деятельности необходимо уделять особое внимание развитию навыков составляющих функциональную грамотность. Основываясь на вышеупомянутых примерах можно сделать вывод, что каждый из навыков может быть сформирован с помощью разнообразных методов. Сам предмет очень хорошо вписывается в контекст заданий по оценке функциональной грамотности и находит применение полученных знаний в различных жизненных ситуациях.

Литература

1. Ефремова Н.Ф. Организация оценивания компетенций студентов, приступающих к освоению основных образовательных программ вузов. Рекомендации для вузов, приступающих к переходу на компетентностное обучение студентов / Н.Ф. Ефремова. – Москва: Исследовательский

центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. – 132 с.

2. Слямхан М.М., Қайыңбай Ж.Т. Журнал // Известия КазУМОиМЯ имени Абылай хана», 2022 г, С.259-273.

3. OECD Publishing. Интернет ресурс: <https://www.oecd.org/pisa/publications/>

4. Hopfenbeck, T. N., & Görgen, K. The politics of PISA: The media, policy and public responses in Norway and England. *European Journal of Education*, 2017, 52(2), P.192–205. <https://doi.org/10.1111/ejed.12219>

5. Baird, J.-A., Johnson, S., Hopfenbeck, T. N., Isaacs, T., Sprague, T., Stobart, G., & Yu, G. On the supranational spell of PISA in policy. *Educational Research*, 2016, 58(2), P.121–138. <https://doi.org/10.1080/00131881.2016.1165410>

6. Алексашина И.Ю. Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся: Учебно-методическое пособие / И.Ю. Алексашина. – Санкт Петербург: КАРО, 2019. – 21 с.